

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.10207675

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

ПОЧЕМУ ИУДА ПРЕДАЛ ИИСУСА ХРИСТА?

Аннотация. В статье представлена новая версия предательства Иисуса Христа его учеником – Иудой.

Ключевые слова: предательство Иисуса Христа, распятие Христа, предательство Иуды, 30 серебряников, Мария Магдалина.

Основная версия – Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебряников, не устраивает некоторых исследователей, которыми было выдвинуто множество других трактовок, пытающихся объяснить мотивы предательства Иуды, например:

- Разочарование в учении Иисуса;
- Иуда – тайный агент синедриона;
- Иуда выполнял тайную просьбу Иисуса,

и так далее.

Предлагаемая интерпретация приводится впервые, но тем не менее считаю, заслуживает внимания.

Попытаемся разобраться, почему основная версия не выдерживает критики:

1. Евангельский текст свидетельствует, что Иуда предал своего Учителя за тридцать серебряников. Но если они были целью и причиной предательства Иуды, то почему после исполнения своего замысла он возвращает эти деньги назад?

2. Если Иуда целенаправленно предавал Иисуса на распятие, деньги он за это получил, то есть добился всех поставленных целей. Зачем он тогда повесился?

3. Иуда был казначеем апостолов, с ним всегда находился денежный ящик, куда люди клали пожертвования. В его распоряжении были довольно значительные суммы, так как среди почитателей Иисуса были также богатые люди, исцеленные Им от тёмных духов и

неизлечимых болезней. Пожертвованные деньги в основном раздавались нищим, за исключением небольших расходов, которые тратились на пропитание общины. Денежные дела вёл Иуда. Раздаваемые нищим суммы не контролировались, никто не смог бы проверить, раздал ли Иуда нуждающимся все деньги, или часть присвоил себе. Деньги из общего ящика Иуда воровал, об этом повествует Апостол Иоанн: Иуда «был вор» (Ин.12:6). Тогда возникает вопрос – зачем Иуде предавать Иисуса за относительно небольшие 30 серебряников, если он крал и имел возможность похищать в дальнейшем значительно большие суммы?

4. 30 серебряников – это ничтожная сумма за предательство такой вселенской Сверхвеличины, как Иисус Христос. Но Иуда даже не пытался поторговаться, чтобы увеличить сумму. Если Иуда предавал из-за денег, то естественно было бы его желание увеличить вознаграждение ввиду его ничтожности.

5. Евангельский текст повествует: «и он (Иуда) пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег» (Лк 22:3-4).

Заметим, не указано, что деньги Иуда попросил сам, а сказано: «Они обрадовались и согласились дать ему денег». Возможно, речь идёт о том, что священники решили между

собой дать ему вознаграждение, чтобы последний не передумал.

Таким образом очевидно, что деньги не были основным мотивом предательства.

Чтобы понять мотивы Иуды, нужно прочитать о молодых годах Иуды Искариота в повествовании «Сказание Иеронима об Иуде-предателе» [1].

Согласно преданию, родители Иуды Искариота бросают новорождённого в ковчезце в море, так как видят сон, что их сын станет погибелью для родителей. Через много лет, проведённых на острове Искариот, Иуда возвращается в дом, убивает отца своего и вступает в сожительство со своей матерью. После осознания своего греха Иуда идёт к Иисусу Христу, чтобы получить прощение. Спаситель простил грехи Иуде, пожалел и оставил его в апостолах [1].

Вскоре, после принятия в число учеников Христа, Иуду начинают одолевать помыслы блуда с женщинами, которые служили Иисусу. Евангелист Лука описывает этих женщин, говоря, что Иисус «проходил по городам и селениям, проповедуя... и с Ним двенадцать (Апостолов), и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему именем своим» (Лк. 8:1–3).

Иуде испепеляют душу фантазии блуда с Марией Магдалиной, которая была очень красивая (в живописи изображалась в качестве прекрасной женщины, в дорогих одеяниях и с роскошными волосами) и из которой Иисус изгнал семь бесов. Иуда видел, как женщины стараются угодить Иисусу в служении, но Спаситель к ним относился так же, как и к другим ученикам. При этом на Иуду эти женщины не обращали никакого внимания. Иуда считал, что так как все денежные средства были у него и он покупал для всех продукты, то женщины должны быть ему благодарны за это и проявлять признательность и почтение. Он пытался оказывать внимание Марии Магдалине, но она чувствовала, что Иуда смотрит на неё с вождением и поэтому старалась держаться от него подальше.

Но если на человеке имеется Святой Дух, разве этот человек может помышлять о прелюбодеянии?

Был ли Святой Дух на Иуде?

Конечно был, ведь Иуда вместе с другими учениками был послан Христом по палестинским городам с вестью, что приблизилось

Царствие Божие, где Апостолы изгоняли из людей нечистых духов, исцеляли больных, очищали прокажённых, позже воскрешали из мёртвых (например, воскрешение Тавифы), совершали чудеса.

Почему Святой Дух отошёл от Иуды?

Святой Дух отступает из-за греховных наклонностей человека, после чего тёмные силы получают доступ к человеку.

Святитель Игнатий Брянчанинов писал, что от впавшего в грех блуда отступает Святой Дух [2].

Преподобный Макарий объяснял, что причиной блудной брани бывает гордость [3].

Почему появилась гордость у Иуды?

Потому, что он имел много наворованных денег и он видел, что окружающий мир построен на принципе – кто богаче, тот распоряжается и управляет бедными. Так и он решил, так как все Ученики Иисуса “материально беднее” его, значит они должны подчиняться и служить ему, и в первую очередь женщины. Вследствие чего Иуда впал после греха сребролюбия, в грех прелюбодеяния в фантазиях.

Спаситель предупреждал (возможно в первую очередь Иуду), что всякий, кто смотрит на женщину с вождением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем (Мф.5:28).

Последней каплей в “переполненную чашу терпения” Иуды стал случай, который описан в Евангелие от Иоанна: «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали» (Ин12:3-5).

Здесь отмечено, что Иуда после этого события не “захотел” предать Спасителя, а указано – “который хотел предать Его”, то есть план предательства уже был подготовлен ранее, а не возник в момент описанного действия.

Побудило Иуду к предательству то обстоятельство, что женщина пожертвовала миро для Иисуса Христа стоимостью 300 динариев, а это оплата труда взрослого мужчины за 300 дней работы, а вознаграждение женского труда в те времена было в полтора-два раза ниже. Таким образом женщина отдала деньги за полтора-два года своей работы, чтобы только помазать ноги Спасителю. То есть, ради Иисуса женщины готовы были идти на любые жертвы и

лишения, а Иуде не желали уделять вообще внимания. И как это было всегда - под благовидным предлогом раздачи денег нищим, Иуда выступил с осуждением этого поступка Марии и косвенно Иисуса Христа, за то что Он это допускает.

После несогласия с ним Учителя: «Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению» (Мф.26:10-12), пошёл к первосвященникам и договорился о предательстве Его: «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему серебряники» (Мк.14:10, 11).

Которая из женщин помазала ноги Спасителя?

Многие историки это событие трактуют по-разному ввиду указания одинакового имени – Мария, поэтому нужно разобраться.

Это действие происходило два раза, первый осуществлялось в доме фарисея Симона и там Христос был без учеников: «Он (Иисус), войдя в дом фарисея, возлег» (Лк.7:36). Далее евангелист Лука сообщает: «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Ей же (Иисус) сказал: прощаются тебе грехи ... вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк.7:37, 38, 48 и 50).

И это была очевидно бывшая грешница Мария Магдалина, так как в следующей восьмой главе Евангелист Лука указывает: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов» (Лк.8:1,2).

Второй случай произошёл в Вифании, когда Спаситель с учениками пришёл к Лазарю и его сёстрам Марии и Марфы: «За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и

отёрла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира» (Ин. 12:1-3).

Здесь Христос был с учениками. И «Лазарь был одним из возлежавших с Ним» (Ин.12:2). Время этого события – “шесть дней до Пасхи”, но арестовали Иисуса в ночь с четверга на пятницу. Праздник Пасхи израильтяне праздновали в субботу, значит Спаситель был заключён под стражу фактически через пять дней после прихода в дом Лазаря. Таким образом, после второго события, Спаситель уже не успел бы ходить по городам и селениям «проповедуя и благовествуя Царствие Божие» (Лк.8:1), как было указано после первого случая.

В первом случае Спаситель сказал Марии: «прощаются тебе грехи ... вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк.7:48,50). Во второй раз Он произнёс: «возлив миро сие на тело Мое, она (Мария) приготовила Меня к погребению» (Мф.26:12), то есть указал, что скоро будет упокоен. К тому же Мария (сестра Лазаря) не была грешницей.

Очевидно, что здесь речь идёт уже о Марии, сестре Лазаря и Марфы, которая возблагодарила Спасителя за воскрешение своего брата.

На что рассчитывал Иуда при предательстве?

Иуда считал, что если Иисус будет “устранён”, то все ученики и он так же будут продолжать ходить по селениям и исцелять больных, очищать прокажённых, воскрешать мёртвых, изгонять бесов, как они уже это и делали, когда их посылал Иисус по двое служить по городам. Также у него останется ящик для денег, и женщины будут служить и угождать теперь ему, по праву более богатого и сильного, так как он смог “победить и устранить” Иисуса Христа, как в своё время он убил своего отца, после чего мать “досталась” ему [1].

После ареста Христа, Иуда, надо полагать, пошёл к своей тайной возлюбленной Марии Магдалине и известил её о том, что “благодаря” ему Иисус осуждён и будет распят. После чего сообщил, что у него имеется много припрятанных (наворованных) денег и так как Иисус “устранён”, то она должна теперь всей своей жизнью “служить и угождать” уже ему по праву самого богатого (из учеников) и “победившего Христа”.

Женщина с негодованием его отвергла. Осквернённая его предложениями и похотливыми прикосновениями, со слезами на глазах, Мария Магдалина пошла к распятому Христу на Голгофу.

Иуда, видя, что женщина отторгла его, все ученики разбежались, планы его разрушены и вне себя от непонимания почему всё так происходит, делает безумную попытку вернуть назад утраченный быт и должность казначея. Иуда идёт к первосвященникам и старейшинам и сообщает им, что на самом деле Иисус не виновен: «согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам» (Мф 27:4).

Видя, что и первосвященники отвергли его со словами – ты сам этот грех предательства Невинного совершил, нам до этого нет дела и теперь делай что хочешь. Иуда делает последнюю попытку и предлагает возратить полученные ранее 30 серебряников в обмен на освобождение Христа. Но первосвященники отвечают на это скрытой ухмылкой. Тогда Иуда осознаёт, что Иисуса никто освободить не собирается и окончательно утратив надежды на возвращение прежней жизни, «бросив серебряники в храме, он вышел, пошёл и удавился» (Мф 27: 5).

Первосвященники не стали класть деньги в церковную сокровищницу, заметив, что это цена Крови Невинного. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников» (Мф 27: 7). До сих пор то место называется Землёй Крови (в настоящее время на этом месте находится православный греческий монастырь). И сбылось реченное пророком Захарией: «И взял Я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.11:13).

Может Иуда не знал, что Иисуса хотели убить?

Так как Иуда был учеником Христа и ходил вместе с Ним, то он знал, что Первосвященники и иудеи хотели убить Иисуса, об этом писали Евангелисты:

1. «И еще более искали убить Его (Христа) иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин.5:18).

2. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф.26:3-5).

3. Иисус спрашивал народ в присутствии своих учеников: «Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?» (Ин.7:19).

4. «Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога» (Ин.8:39,40).

К тому же, когда Иуда шёл предавать Христа, с ним было много вооружённых людей, так что он не мог не отдавать себе отчёта для каких целей эти люди идут с ним.

Раскаялся ли Иуда?

В предательстве и смерти Иисуса Христа – нет. Он пожалел, что потерял прежнюю жизнь, своё положение казначея, что его планы относительно Марии Магдалины не осуществились и им всё собственноручно было разрушено.

Если, например Пётр раскаялся в отречении от Спасителя, то он покался ещё в пятницу, сразу же после пения петухов. Петр не был на Голгофе, но в воскресенье утром, только услышав об исчезновении тела Иисуса из гроба, побежал вместе с Иоанном к месту погребения. Пётр немного отстал от Иоанна, но не потому что он останавливался и раздумывал, а в силу того, что он был старше Иоанна и бежать ему было труднее. Но то обстоятельство, что он бежал всю дорогу к месту, где была выставлена стража (как ему представлялось) и где его могли схватить и расправиться, возможно даже распять, как и Учителя – было свидетельством того, что он раскаялся и был готов к любым лишениям и испытаниям. До конца своих дней у Петра постоянно были красные глаза, каждый раз, слыша пение петуха, он вспоминал свое отречение – и плакал. Позже Пётр проповедовал во многих землях и не задумываясь отдал свою жизнь за Христа.

Мария Магдалина, посвящённая в планы Иуды, чувствовала себя косвенно виновной в смерти Спасителя. Она первая, обливаясь слезами, пришла на рассвете ко гробу Мессии, и первая увидела Его после того, как Христос обратился к ней по имени и попыталась на коленях к Нему приблизиться. Но Христос запретил ей прикасаться к Нему, возможно ввиду её осквернения от прикосновений Иуды.

После предательства и самоубийства Иуды Искариота, ученики Иисуса решили выбрать нового апостола на место Иуды (Деян. 1:2). С таким условием, чтобы был «один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознёсся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян. 1:21,22). Они

выбрали двух кандидатов: «Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия» (Деян. 1:23) и помолившись Богу, чтобы Он указал, кого сделать апостолом, бросили жребий. Жребий выпал Матфию, и он был «сопричислен к одиннадцати Апостолам» (Деян. 1:26).

Если Иуда раскаялся бы, то простил бы его Спаситель?

Несомненно, ведь даже находясь на Кресте, униженный и оскорблённый первосвященниками и народом, Иисус не только простил раскаявшегося разбойника справа, у которого руки были в “крови”, но и дал ему райский удел. Также после долгих мучений, когда палачи прибавляли гвоздями Его руки и ноги к кресту, Христос попросил Бога: «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят» (Лк.23:34).

Если бы Иуда раскаялся, то Спаситель помиловал бы его, как пощадил раскаявшегося разбойника, у которого (вероятно) грехов было больше. Для этого нужна только Вера и: «по вере вашей да будет вам» (Мф.9:29).

Ну и по большому счёту, Иуда только показал место нахождения Христа, а арест, конвоирование и само судилище организовали первосвященники, которые позже связанного Иисуса привели на суд к Пилату и потребовали распятия. Пилат сделал всё возможное для освобождения Иисуса: «С этого времени Пилат искал отпустить Его» (Ин 19:12), но первосвященники стали шантажировать уже Понтия Пилата заявив: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Ин 19:12), намекая на донос Римскому Императору.

Тот факт, что первосвященники старались все “тёмные” дела делать чужими руками, было неоднократно показано Евангелистами: «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?» (Мф 22:15-18).

Христос и Сам указывал, что грех Его предательства лежит на первосвященниках: «Иисус отвечал: ... посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Ин.19:11). Привели Иисуса к Пилату и требовали угрозами и шантажом Его

распятия первосвященники, а не Иуда. Первосвященники не скрывали, что они старались делать всё хитростью: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете *взять Иисуса хитростью и убить*; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф.26:3-5). Хитрость и ложь – эти черты были их излюбленными “коньками”. В этом же и отличал их Спаситель: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин.8:44). «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете (Меня), что вы не от Бога» (Ин.8:47).

Хотелось отметить, что некоторые историки утверждают: «Общепризнанным считается, что Иисуса Христа распяли в пятницу, а воскрес Он рано утром ... в воскресенье. Между пятницей и воскресеньем две ночи (и три дня), то есть не достаёт одной ночи» [4]. Тем самым нарушены слова Евангелиста Матфея: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40).

Противоречий здесь нет. Дело в том, что после смерти Христа на Кресте наступила трёхчасовая тьма (Матфея 27:45, Марка 15:33, Луки 23:44). Греческий историк Флегонт напишет: «наступила ночь в шестом часу дня (полдень по нынешнему времени), так что даже звезды появились на небе. В Вифинии было большое землетрясение, и многое в Никее ниспроверглось» [5].

Христианский историк Юлий Африкан, цитируя историка Таллоса, пишет: «*Весь мир покрывала самая ужасная тьма; от землетрясения раскололись скалы, в Иудее и других районах многие места были разрушены*» [6].

Было ли это солнечное затмение? Нет, так как длительность полного затмения Солнца не превышает 7,5 минут. Таким образом, если видны были даже звёзды на небе, то можно говорить о наступлении ночи.

Для чего эта тьма наступила?

Чтобы слова Спасителя о том, что Он будет “в сердце земли три дня и три ночи” были исполнены: «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк.1:37).

В заключении приведено краткое описание некоторых женщин, которые служили Спасителю:

– Мария – из города Магдала, была исцелена Иисусом Христом от семи бесов, служила Ему, присутствовала на Голгофе при распятии и кончине Иисуса, была свидетельницей его погребения, первая увидела воскресшего Спасителя. После Распятия Мария Магдалина вместе с Девой Марией отправилась в Эфес к Иоанну Богослову и помогала ему в работе. Позже благовествовала в Риме. В православии Мария Магдалина почитается как равноапостольная святая.

– Иоанна (жена Хузы, домоправителя Иродова) – была в числе женщин, пришедших ко Гробу Господню помазать тело Иисуса благовониями. Считается, что Христос исцелил сына её. Иоанна тайно погребла главу Иоанна Крестителя.

– Мария Клеопова – одна из жён-мироносиц, была дочерью Иосифа Обручника от первого брака. Когда Пресвятая Дева Мария была обручена с праведным Иосифом и введена в его дом, она была юной. Святая Дева Мария жила вместе с дочерью праведного Иосифа, и они дружили как сестры. Святая сопровождала Мессию во время Его земного служения, крестных страданий и погребения. Вместе с другими мироносицами отправилась ко Гробу Учителя, чтобы помазать Его Тело благовонным миром, и с другими женщинами услышала от Ангела весть о Его воскресении.

– Праведные сёстры Марфа и Мария и их брат святой Лазарь также служили Иисусу Христу. Есть свидетельства, что Марфа и Мария были в числе жен-мироносиц у гроба Господня. После изгнания праведного Лазаря из Иерусалима обе сестры помогали своему брату в евангельских проповедях в разных странах.

– Саломия – мать апостолов Иакова и Иоанна, присоединилась к обществу женщин,

которые служили Христу. Когда Иисус Христос рассказывал ученикам о предстоящих Ему страданиях и крестной смерти и о воскресении, к Нему подошла Саломия и просила, чтобы в царстве своем Он посадил одного из её сыновей по правую руку, а другого по левую. Прочие апостолы стали негодовать, но Христос разъяснил им истинное значение царства небесного, отличающегося от царства земного. Саломия присутствовала при распятии и погребении Спасителя и была в числе жён-мироносиц, которые утром пришли к гробу, чтобы помазать тело Господа, и узнали от ангела о воскресении Спасителя.

– Сусанна – одна из благочестивых женщин, служившая вместе с другими Господу Иисусу Христу во время Его земной жизни.

Память об этих Женщинах празднуется церковью в неделю жён-мироносиц.

Литература

1. Сказание Иеронима о Иуде предателе, Викитека.
2. Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова) / [ред.-сост. Т. Н. Терещенко]. - Москва : Дарь, 2008. - 775 с. ISBN 978-5-485-0095-7
3. Макарий Коринфский, свт. Добротолубие: дополненное. В 5 т. / В русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского. Т. 1. – М.: Сибирская благовонница, 2010. – С. 24.
4. Википедия, статья: «Три дня и три ночи».
5. Maier, Paul. Pontius Pilate (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1968), p. 366. Цитата Флегона – фрагмент из Olympiades he Chronika 13, ed. Otto Keller, Rerum Naturalium Scriptores Graeci Minores, 1 (Leipzig Teurber, 1877), p. 101.
6. christian-thinktank.com/jrthal.html
7. Ветхий и Новый Завет, <https://bible.optina.ru>

VARGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

WHY DID JUDAS BETRAY JESUS CHRIST?

Abstract. The article presents a new version of the betrayal of Jesus Christ by his disciple Judas.

Keywords: betrayal of Jesus Christ, crucifixion of Christ, betrayal of Judas, 30 silversmiths, Mary Magdalene.